

May, 2026-yil

**TURLI XIL O'G'IT ME'YORLARIDA POMIDOR NAVLARINING O'SISHI,
RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGI**

Rahmatullayev T.A.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, talaba.

Xadjayev J.X.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, professor.

e-mail: tulkinrahmatullaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20182516>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turli xil o'g'it me'yorlarining pomidor navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot o'g'itlarning o'simlikning fiziologik ko'rsatkichlari hamda hosildorlikka ahamiyati tahlil qilingan. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, optimal o'g'it me'yorini qo'llash pomidor o'simligining normal o'sishi va rivojlanishini ta'minlab, yuqori va sifatli hosil olish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari hududning tuproq-iqlim sharoitida pomidor yetishtirish agrotexnologiyasini takomillashtirishda ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: pomidor, o'g'it, me'yorlari, tuproq unumdorligi, vegetatsiya davri.

Аннотация. В данной статье изучено влияние различных норм удобрений на рост, развитие и урожайность сортов томата. В ходе исследования проанализировано значение удобрений для физиологических показателей растений и формирования урожайности.

Полученные результаты показали, что применение оптимальных норм удобрений обеспечивает нормальный рост и развитие томатных растений, а также способствует получению высокого и качественного урожая.

Результаты исследования имеют практическое значение для совершенствования агротехнологии выращивания томата в почвенно-климатических условиях региона.

Ключевые слова: томат, удобрения, нормы, плодородие почвы, вегетационный период.

Kirish. Pomidor sabzavotchilikda eng muhim va keng yetishtiriladigan ekinlardan biri bo'lib, uning hosildorligi va sifati ko'p jihatdan o'g'itlash tizimiga bog'liq. Tuproq unumdorligi yetarli bo'lmaganda o'simlikning o'sishi sekinlashadi, generativ organlarning shakllanishi kamayadi va natijada hosildorlik pasayadi. Shu sababli turli xil o'g'it me'yorlarining pomidor navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosil elementlariga ta'sirini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'g'itlarning to'g'ri me'yorlarda qo'llanilishi o'simlikning vegetativ va generativ rivojlanishini yaxshilashi, natijada esa hosildorlikning oshishiga olib keladi [1]. Bunda o'simlikning ildiz tizimi kuchli rivojlanib, barg yuzasi kengayadi, fotosintez jarayoni faollashadi hamda gullash va meva tugish jarayonlari barqaror kechadi.

Mevalarning soni, sifati ortib, yirik, sifatli bozorbop hosil shakllanishiga erishiladi. Shu bilan birga, muvozanatli o'g'itlash tuproq unumdorligini saqlab qolishga va ekinning uzoq muddat barqaror hosil berishiga xizmat qiladi [2].

Mikroelementlar-temir (Fe), bor (B), rux (Zn), marganets (Mn), mis (Cu) va molibden (Mo) o'simlikda fermentativ jarayonlarni faollashtirib, fotosintez, oqsil sintezi va modda almashinuvini yaxshilaydi.

May, 2026-yil

Masalan, bor elementi gul changlanishi va meva tugishini yaxshilab, to'kilishlarni kamaytiradi [3].

Temir va marganets xlorofill hosil bo'lishiga yordam berib, barglarning yashil rangini saqlaydi va fotosintez samaradorligini oshiradi. Natijada o'simlik ko'proq organik modda to'playdi, bu esa mevalarning yiriklashishi va shirinlik darajasining oshishiga olib keladi. Mikroelementlar yetishmovchiligi esa aksincha, mevalarning kichrayishi, yorilishi, notekis pishishi hamda hosildorlikning pasayishiga sabab bo'ladi [4].

Shuningdek, rux (Zn) yetishmovchiligi gullash va meva tugish jarayonlarini buzadi, bu esa g'unchalarning to'kilishi va mevalarning deformatsiyasiga sabab bo'ladi. Mis (Cu) va molibden (Mo) yetishmasligi esa fermentativ jarayonlar va azot almashinuvini sekinlashtirib, o'simlikning umumiy zaiflashishiga olib keladi [5].

Tadqiqot metodi. Olib borilgan tadqiqotlarda pomidor navlarining o'sishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga mineral va organik o'g'itlarning turli me'yorlarda qo'llanilishi sezilarli ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Tajribalar Samarqand viloyatining Toyloq tumani sharoitida olib borilib, bunda Volgograd va Zafar navlari solishtirma asosida o'rganildi.

Navlar kesimida tahlil qilganda, Zafar navi Volgograd naviga nisbatan barcha variantlarda yuqoriroq hosildorlik ko'rsatgan. Bu holat Zafar navining oziqa elementlarini o'zlashtirish qobiliyati va genetik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Olingan natijalar pomidor yetishtirishda mineral va organik o'g'itlarni optimal nisbatda qo'llash yuqori va barqaror hosildorlikka erishishda eng muhim omillardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

Rux (Zn) mikroelementi pomidor yetishtirishda vegetatsiya davrining turli bosqichlarida qo'llaniladi. Eng samarali natija odatda ko'chatlar yangi joyga moslashgandan keyin 10–15 kun o'tgach hamda g'unchalash va gullash oldi bosqichida berilganda kuzatiladi, chunki bu davrda generativ organlar shakllanishi faol kechadi.

Qo'llash shakli bo'yicha rux bir necha usulda beriladi. Eng samarali usul barg orqali purkash bo'lib, bunda ZnSO₄ eritmasi 0,05–0,1% konsentratsiyada qo'llaniladi va o'simlik tomonidan tez o'zlashtiriladi. Bundan tashqari, rux tuproq orqali (ildiz oziqlantirish) yoki urug'ni ekishdan oldin eritmada ivitish orqali ham berilishi mumkin, biroq bu usullar ta'sir tezligi jihatidan bargdan purkashga nisbatan sekinroq hisoblanadi.

Rux mikroelementining eng yuqori samarasi uni barg orqali, ayniqsa gullash oldi davrda qo'llash orqali olinadi, bu esa pomidor hosildorligining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rux mikroelementining turli me'yorlarda qo'llanilishi pomidor navlarining hosildorligiga ta'sirini aniqlash maqsad qilingan bo'lib, olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Rux (Zn) mikroelementining turli me'yorlarda pomidor navlari hosildorligiga ta'siri (t/ga)

Variant	Zn me'yori	Organik o'g'it	Volgograd navi	Zafar navi	Izoh
1	Zn0 (nazorat)	-	22,2	27,6	Nazorat
2	Zn1 (o'rtacha)	-	25,0	31,0	Ruxning past me'yori
3	Zn2 (yuqori)	-	26,8	33,5	Ruxning yuqori me'yori

May, 2026-yil

Variant	Zn me'yori	Organik o'g'it	Volgograd navi	Zafar navi	Izoh
4	Zn0	20 t/ga	18,7	22,8	Faqat organik
5	Zn1	20 t/ga	27,5	32,8	Organik + o'rtacha Zn
6	Zn2	20 t/ga	30,2	36,0	Optimal kombinatsiya
7	Zn2	20 t/ga	31,0	37,2	Eng yuqori fon

Tadqiqot natijalariga ko'ra, rux (Zn) mikroelementining pomidor hosildorligiga ijobiy ta'siri aniqlanib, uning me'yorlari oshishi bilan hosil ko'rsatkichlarining ortishi kuzatildi. Nazorat variantiga nisbatan Zn qo'llangan barcha variantlarda hosildorlik yuqoriroq bo'lib, bu ruxning o'simlikda fermentativ jarayonlar va oziqa elementlari almashinuvini faollashtirishi bilan izohlanadi.

Faqat organik o'g'it qo'llangan variantlarda hosildorlik eng past ko'rsatkichni qayd etgan bo'lsa, rux mikroelementi qo'shilganda hosildorlik sezilarli darajada oshganligi aniqlandi.

Ayniqsa, **organik o'g'it + Zn2 (yuqori me'yor)** variantida eng yuqori natijalar olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ismailov Sh., Raximov D. Sabzavot ekinlarini o'g'itlash tizimi va hosildorlikni oshirish yo'llari. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.
2. Xakimova M.X. Sug'orish va o'g'itlash usullarining pomidor hosildorligiga ta'siri // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. – 2024.
3. Qodirov A., Yo'ldoshev M. Mikroelementlarning sabzavot ekinlari fiziologik jarayonlariga ta'siri // Agrolim. – 2022. – №2. – B. 27–30.
4. Abdullayev B., Karimov J. Pomidor yetishtirishda bor va rux elementlarining ahamiyati // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. – 2023. – №3. – B. 41–44.
5. Ganiev S., Raximov D. Mis va molibden elementlarining o'simliklarda fermentativ jarayonlarga ta'siri // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. – 2022. – №1. – B. 29–32.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH